

СУДНИНГ ИШ ЮРИТИШНИ ТЎХТАТИБ ТУРИШ ҲУҚУҚИ ТЎЛДИРИЛИШИ ЛОЗИМ

С.Рахмонов

**Жиззах вилоят маъмурий судининг раиси,
Одил судлов Академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19480537>**

Сўнгги йилларда мамлакатимизда давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилишни таъминлаш мақсадида муҳим ислоҳотлар амалга оширилиб келинмоқда.

Айниқса республикаимизда маъмурий судларнинг ташкил қилинганлиги фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари устидан судга шикоят қилишга оид конституциявий ҳуқуқларини таъминлашни янада мустаҳкамлади. Маъмурий судларнинг фаолияти ҳамда уларнинг ваколатлари йил сайин ривожланиб, такомиллашиб бормоқда.

Сўнгги йилларда маъмурий судлар зиммасига шикоятларни кўриб чиқишда “фаол иштирок этиш” тамойили асосида низони тўғри ҳал қилиш учун далилларни мустақил йиғиш мажбурияти юклангани, шунингдек суд қарори ижросини таъминламаган мансабдор шахсларга жарима қўллаш ваколати берилгани бунга яққол мисол бўла олади.

Малакатимиз президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан маъмурий судлар фаолиятини янада такомиллаштириш мақсадида маъмурий судлар фаолиятига илғор хорижий тажрибада ўзини оқлаган институт ва тартибларни кенг қўллаш орқали фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда ушбу судларнинг ролини ошириш, шу жумладан, давлат органи ҳужжатига ишониб фаолият юритган фуқаро ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини қўшимча равишда кучайтириш юзасидан 2025 йил 30 январда “Фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилишнинг замонавий механизмларини жорий этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 33-сонли Қарори қабул қилинди.

Мазкур Фармонда :

давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ишончли ва самарали ҳимоя этилишини устувор равишда таъминлаш;

фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини тиклашда суднинг фаол иштироки принципини қўллаш механизмларини кенгайтириш;

давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолияти устидан самарали суд назоратини ўрнатиш;

маъмурий суд ишларини юритишда низоларни судгача ҳал қилиш механизмларини такомиллаштириш;

фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда маъмурий судларнинг ролини кучайтириш орқали аҳолининг суд тизимига бўлган ишончини янада ошириш;

давлат органлари томонидан суд қарорлари ижро этилиши устидан назоратнинг таъсирчан механизмларини тўлиқ жорий этиш;

маъмурий юстиция тизими ривожланган давлатлар тажрибаси асосида маъмурий судлар фаолиятини такомиллаштириб бориш маъмурий судлар фаолиятини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари этиб белгиланди.

Шу билан биргаликда қарори, ҳаракати (ҳаракатсизлик) устидан шикоят қилинаётган давлат органи мансабдор шахси ёки унинг вакили суд мажлисида мажбурий иштирок этишини таъминлаш, шунингдек маъмурий суд иш юритувида ишларнинг тезкор ва сифатли кўриб чиқилишини таъминлашга ҳамда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларига ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун қўшимча имкониятлар яратишга қаратилган дастлабки эшитув институтини жорий этиш тартибларини маъмурий судлар фаолиятига жорий этиш ҳақидаги таклифларига розилик берилди.

Маъмурий судлар фаолиятини тартибга солувчи амалдаги “Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисида”ги Кодексни фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлар манфаатларини ҳимоя қилишини янада юқори босқичга олиб чиқиш мақсадида ушбу Кодекснинг янги таҳририни қабул қилиш жараёни айни авжида.

Маъмурий судларда низоларни кўриб чиқиш жараёнида айрим ҳолатларда иш юритишни тўхтатиб туриш асосларини қайта кўриб чиқишни тақозо қилмоқда.

Амалдаги “Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисида”ги Кодекснинг 100-моддасида суднинг иш юритишни тўхтатиб туриш ҳуқуқи учун асослар келтирилган. Яъни суд томонидан экспертиза тайинланганда, ишда иштирок этувчи шахс бўлган юридик шахс қайта ташкил этилганда ҳамда аризачи бўлган фуқаро давлат мажбуриятини бажариш учун жалб қилинганда суд иш юритишни тўхтатиб туришга ҳақли эканлиги белгиланган.

Бироқ таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки,...

“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 55-моддасига мувофиқ :

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни расмий шарҳлаш норматив-ҳуқуқий ҳужжатда ноаниқликлар топилган, у амалиётда нотўғри ёки зиддиятли тарзда қўлланилган тақдирда амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари нормаларига расмий шарҳни Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди беради.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига расмий шарҳни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг тегишли палаталари беради.

Қонуности ҳужжатлари нормаларига расмий шарҳни уларни қабул қилган органлар беради.

Низоларни кўриб чиқишда айрим ҳолатларда амалдаги қонун ёки қонуности ҳужжатини амалиётда қўлланилиши, унинг тўғри ёки зиддиятли тарзда қўлланилиши юзасидан тегишли ваколатли органдан расмий шарҳ олишга эҳтиёж туғилган ҳолатлар мавжуд. Расмий шарҳ олиш муайян муддат талаб қиладиган жараён ҳисобланганлиги сабабли, ваколатли органдан расмий шарҳ олишда ишни тегишли инстанция судида кўриб чиқишда процессуал муддатларни тўхтатиб туриш масаласи муаммо бўлмоқда.

“Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисида”ги Кодекснинг 141-моддасига кўра ишни биринчи инстанциясида кўриш муддати бир ой, алоҳида ҳолларда бу муддати суд

раиси томонидан бир ойга узайтирилиши мумкин. Юқоридаги кодекснинг 218, 242-моддасига кўра ишни апелляция ёки кассация инстанциясида, шунингдек 266³-моддасига кўра ишни тафтиш инстанциясида кўриш муддатлари ҳам биринчи инстанцияда ишни кўриш каби кўпи билан икки ой ичида кўриб тамомланиши лозим.

Юқорида таъкидлаганимиздек, амалдаги “Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисида”ги Кодекснинг 100-моддасида келтирилган асосларда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни расмий шарҳлаш учун сўров юборилганида суднинг иш юритишни тўхтатиб туришга ҳақли эканлиги кўрсатилмаган. Бироқ, мазкур ҳолатларда иш юритишни тўхтатиб турилмаса ишни кўриб чиқиш учун назарда тутилган процессуал муддатлар бузилади.

Фикримизча, амалдаги Ўзбекистон Республикаси “Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисида”ги Кодекснинг 100-моддасини тўртинчи банд, яъни “норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни расмий шарҳлаш учун сўров юборилганида” деган банд билан тўлдириш мақсадга мувофиқ бўлади. Шунинг ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, иш юритишни тўхтатиб туриш учун ушбу қўшимча асос амалдаги Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодекси ҳамда Фуқаролик процессуал кодексининг тегишли моддаларига ҳам киритилса фойдадан ҳоли бўлмайди. Зеро ушбу судларда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни расмий шарҳлаш учун сўровга эҳтиёж бўлганда процессуал муддатлар масаласи муаммоси бўлмайди.

Процессуал қонун нормасини ушбу банд билан тўлдириш низоларни судда кўриб чиқишда судлар ҳамда суд процесси иштирокчилари учун қулайлик яратади ҳамда процессуал муддатларнинг бузилишини олдини олади деб ҳисоблаймиз.